

LAPORAN BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)

OBE
MATA KULIAH
2025

ABSTRAK

Nama: Ahmad Sholahuddin Putra
NIM: 2495114040
Kelas: TI A

LAPORAN BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)

BAB I - Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap berbagai sektor bisnis, termasuk sektor jasa. Salah satu bidang jasa yang mulai beradaptasi dengan era digital adalah jasa penjahit. Pada umumnya, layanan penjahit masih dilakukan secara konvensional, dimana pelanggan harus datang langsung ke lokasi untuk mengukur, memilih bahan, dan menunggu hasil jahitan. Kondisi tersebut seringkali menjadi kendala bagi masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi. Melalui peluang ini, terlahirlah ide bisnis Tailor-Go, yaitu layanan jasa penjahit berbasis digital yang memanfaatkan teknologi aplikasi dan website. Tailor-Go memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan, memilih desain, menentukan ukuran, hingga memantau progres ke jahitan secara online. Dengan model bisnis ini, Tailor-Go berupaya mengoptimalkan kapabilitas teknologi dan keterampilan penjahit profesional, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus memperluas pasar bagi penjahit lokal.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Business Model Canvas Tailor-Go

Berikut ini elemen utama Business Model Canvas (BMC) untuk usaha Tailor-Go:

1) Key Partners (Mitra Utama)

Mitra yang berperan penting dalam mendukung operasional Tailor-Go antara lain:

- Pemasok bahan kain dan perlengkapan menjahit, yang menyediakan kebutuhan utama produksi pakaian.
- Platform pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan Dana untuk memudahkan transaksi dengan pelanggan.
- Layanan pengiriman seperti J&J, SiCepat dan JNE untuk distribusi hasil jahitan ke pelanggan.
- Pengembang aplikasi dan tim IT yang berperan dalam pengelolaan sistem digital Tailor-Go.
- Influencer dan media sosial yang membantu promosi dan menjangkau jangkauan pasar.
- Penjahit lokal dan freelance sebagai mitra kerja produksi guna memenuhi Permintaan Pelanggan dengan cepat.

2) Key Activities (Keahlian Utama)

Keahlian utama dalam menjalankan bisnis Tailor-Go antara lain:

- Merancang dan memproses pesanan baik melalui aplikasi/website.
- Melakukan pengukuran sesuai permintaan pelanggan (Custom Design).
- Melakukan produksi pakaian oleh tim penjahit internal dan rekanan.
- Mengoptimalkan hasil jahitan kepada pelanggan melalui cara ekspresi.
- Melakukan pemeliharaan dan pemantauan berkelanjutan pada platform digital.
- Mengembangkan strategi pemasaran online melalui media sosial, website dan iklan digital.

3) Key Resources (Sumber Daya Utama)

Nama: Ahmad
Sholahuddin Putra

Nim: 2495114040

Jurusan: Teknik
Informatika

Email:putraachmad@mhs.
unhasy.ac.id

Sumber daya utama yang digunakan dalam bisnis Tailor-GO meliputi:

- Apikasi / website Tailor-GO sebagai platform utama layanan digital
- Tim perancang proporsional dan desainer mode untuk memastikan kualitas hasil jahitan
- Peralatan menjahit dan perlengkapan produksi seperti mesin jahit, alat potong, dan bahan kain
- Modal Usaha untuk operasional, pengembangan aplikasi dan promosi
- Tim IT, marketing, dan customer service untuk menjaga keberlangsungan sistem dan hubungan pelanggan
- Data pelanggan dan sistem manajemen order untuk mendukung pelayanan yang cepat dan efisien

4) Value Propositions (Proposisi Nilai)

Nilai yang ditawarkan oleh Tailor-GO kepada pelanggan:

- Memberikan layanan custom design sesuai ukuran, model dan preferensi pelanggan
- Memberikan kemudahan layanan jahit digital tanpa perlu datang langsung ke penjahit
- Memangkas pengeluaran dan pemesanan online melalui formulir ukuran / fitur virtual fitting
- Menjajah hasil jahitan yang rapi, tepat waktu, dan bergaransi
- Memberikan layanan antar-jemput pakaian (pick-up dan delivery) untuk kenyamanan pelanggan
- Memperhatikan pilihan bahan berkualitas dengan harga yang terjangkau

5) Customer Relationship (Hubungan Pelanggan)

Tailor-GO menjalin dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan:

- Mengedarkan layanan pelanggan 24 jam melalui chat pada aplikasi dan media sosial
- Mengadakan program loyalitas dan diskon bagi pelanggan tetap
- Mengedarkan sistem rating dan ulasan pelanggan untuk menjaga kualitas layanan
- Mengirimkan notifikasi e-tombol tentang status pesanan (order-pengiriman)
- Membagikan konten edukasi dan inspirasi seperti fashion tips menjahit dan perawatan pakaian di media sosial

6) Channels (Saluran Distribusi dan Komunikasi)

Saluran yang digunakan untuk memasarkan pelayanan dan memasarkan produk/jasa:

- apikasi mobile Tailor-GO (Android dan iOS)
- Website resmi: www.tailor-go.id
- Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook
- Iklan digital berbagai media Google Ad dan Meta ads
- Kerja sama dengan para blogger untuk pengiklanan hasil jahitan

7) Customer Segments (Segmen Pelanggan)

Kelompok pelanggan utama Tailor-GO meliputi:

- Masyarakat perkotaan yang sibuk dan membutuhkan layanan jahit cepat

(10/11)

- Mahasiswa dan pekerja muda yang menginginkan pakaian custom
- Komunitas fashion lokal dan desainer independen
- Retailer butik yang membutuhkan penjahit out sourcing
- Konsumen yang mengutamakan kualitas, ukuran pas, dan kepraktisan layanan digital

8) Cost Structure (Struktur Biaya)

Biaya utama dalam menjalankan operasional Tailor-GO meliputi:

- Pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi Digital
- Gaji untuk tim perancang, desainer, IT, dan staf pendukung
- Pembelian bahan dan perlengkapan jahit
- Biaya pemasaran dan promosi digital
- Biaya logistik untuk pengambilan dan pengiriman pakaian
- Biaya operasional kantor dan workshop

9) Revenue Streams (Sumber Pendapatan)

Sumber pendapatan utama Tailor-GO antara lain:

- Biaya jasa menjahit per item pakaian
- Layanan tambahan, seperti desain custom dan express service
- Komisi dari mitra penjahit freelance
- Pengjualan bahan kain dan aksoris melalui aplikasi
- Pendapatan iklan dari brand fashion yang bekerja sama di platform

Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments
Ada di Pembahasan nomor BMC Nomor 01	Ada di Pembahasan BMC Nomor 02	Ada di Pembahasan nomor 04	Ada di Pembahasan nomor 05	Ada di Pembahasan nomor 07
	Key Resources		Channels	
	Ada di Pembahasan nomor 03		Ada di Pembahasan nomor 06	
Cost Structure		Revenue Streams		
Ada di Pembahasan nomor 08		Ada di Pembahasan nomor 09		

Kesimpulan

Business Model Canvas Tailor-So menggambarkan strategi bisnis yang berfokus pada inovasi layanan perajit berbasis digital. Melalui integrasi teknologi dan keahlian perajit profesional, Tailor-So menawarkan solusi perajit modern yang cepat, praktis, dan personal. Model bisnis ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses produksi, tetapi juga memperluas jangkauan pasar bagi perajit lokal dan memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan. Dengan dukungan sistem digital, Tailor-So memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam transformasi jasa perajit di era ekonomi digital.

- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. John Wiley & Sons.
- Afuah, A. (2014). *Business Model Innovation: Concepts, Analysis, and Cases*. Routledge.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management (15th Edition)*. Pearson Education.
- Santoso, D. (2023). "Digitalisasi UMKM di Bidang Jasa: Studi Kasus Penjahit Online di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, 5(2), 44–55.
- Website resmi Tailor-Go (simulasi): www.tailor-go.id.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™™ ARI

- DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.